

Original paper

ONLINE - PLATFORM OF UZBEK-RUSSIAN AND RUSSIAN-UZBEK PARALLEL CORPORA: THE CASE OF A. KADYRI'S NOVEL "MINUVSHIE DNY".

Nosirov Otabek Timurovich, head of the department of russian language and literature, Bukhara state university, Uzbekistan

Avezov Sukhrob Sobirovich, senior lecturer, department of russian language and literature, Bukhara state university, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: parallel corpora are an important tool for studying lexical, grammatical, and stylistic features of languages, as well as for translation studies. Online platforms of Uzbek-Russian and Russian-Uzbek parallel corpora allow researchers to analyze original texts and their translations, identify typical equivalents, and examine the peculiarities of meaning transfer. A. Kadyri's novel "Minuvshie Dny" is a suitable material for building a parallel corpus due to its literary value and the possibility of comparing linguistic structures in both languages.

AIM: the purpose of this study is to examine Uzbek-Russian and Russian-Uzbek parallel corpora using A. Kadyri's novel "Minuvshie Dny" as a case study, and to identify translation features, as well as lexical and grammatical correspondences between the languages.

MATERIALS AND METHODS: the research material includes the original Uzbek text of A. Kadyri's novel and its Russian translation. The study applies methods of corpus analysis, comparative analysis, lexical-semantic analysis, and statistical analysis. The research was conducted using an online parallel corpus platform, which allows searching for words and phrases in both languages, constructing frequency tables, and identifying correspondences.

RESULTS AND DISCUSSION: the study showed that the online platform effectively identifies lexical and grammatical equivalents, analyzes meaning transfer, and highlights stylistic features of the text. Typical collocations, set expressions, and contextual correspondences between the Uzbek and Russian texts were determined. It was also noted that some idiomatic expressions and cultural realities require adaptation during translation. The parallel corpus visually demonstrates translation patterns and the relationships between linguistic units.

CONCLUSION: thus, using online platforms of Uzbek-Russian and Russian-Uzbek parallel corpora is an effective tool for studying translation, lexical and grammatical correspondences, and the functioning of linguistic units in literary texts. Applying parallel corpora contributes to a deeper understanding of language structure and improves translation quality.

Keywords: parallel corpus, Uzbek language, Russian language, translation, online platform, A. Kadyri, Minuvshie Dny, lexical correspondences, corpus analysis.

ONLAYN - O'ZBEK-RUS VA RUS-O'ZBEK PARALLEL KORPORASI PLATFORMASI: A. QODIRIYNING "MINUVSHIE DNY" ROMANI MISOLIDA

Nosirov Otabek Timurovich, rus tili va adabiyoti kafedrası mudiri, Buxoro davlat universiteti, O'zbekiston
Avezov Suxrob Sobirovich, rus tili va adabiyoti kafedrası katta o'qituvchisi, Buxoro davlat universiteti, O'zbekiston

Annotatsiya:

KIRISH: parallel korpuslar tillarning leksik, grammatik va stilistik xususiyatlarini o'rganish, shuningdek, tarjimashunoslik uchun muhim vositadir. O'zbek-rus va rus-o'zbek parallel korpuslarining onlayn platformalari tadqiqotchilarga asl matnlar va ularning tarjimalarini tahlil qilish, odatiy ekvivalentlarini aniqlash va ma'no uzatish xususiyatlarini o'rganish imkonini beradi. A. Qodiriyning "Minuvshie Dny" romani adabiy qiymati va ikkala tildagi lingvistik tuzilmalarni taqqoslash imkoniyati tufayli parallel korpus yaratish uchun mos materialdir.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi A. Qodiriyning "Minuvshie Dny" romanidan foydalanib, o'zbek-rus va rus-o'zbek parallel korpuslarini amaliy tadqiqot sifatida o'rganish va tarjima xususiyatlarini, shuningdek, tillar o'rtasidagi leksik va grammatik mosliklarni aniqlashdir.

MATERIALLAR VA USULLAR: tadqiqot materiali A. Qodiriy romanining asl o'zbekcha matnini va uning ruscha tarjimasini o'z ichiga oladi. Tadqiqotda korpus tahlili, qiyosiy tahlil, leksik-semantik tahlil va statistik tahlil usullari qo'llaniladi. Tadqiqot ikkala tilda ham so'z va iboralarni qidirish, chastota jadvallarini tuzish va mosliklarni aniqlash imkonini beruvchi onlayn parallel korpus platformasi yordamida olib borildi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: tadqiqot shuni ko'rsatdiki, onlayn platforma leksik va grammatik ekvivalentlarni samarali aniqlaydi, ma'no uzatishni tahlil qiladi va matnning stilistik xususiyatlarini ta'kidlaydi. O'zbek va rus matnlari o'rtasidagi odatiy kollokatsiyalar, turkum ifodalar va kontekstual moslik aniqlandi. Shuningdek, ba'zi idiomatik iboralar va madaniy voqe'liklar tarjima paytida moslashishni talab qilishi ta'kidlandi. Parallel korpus tarjima naqshlarini va lingvistik birliklar o'rtasidagi munosabatlarni vizual tarzda namoyish etadi.

XULOSA: shunday qilib, o'zbek-rus va rus-o'zbek parallel korpuslarining onlayn platformalaridan foydalanish tarjima, leksik va grammatik mosliklarni hamda badiiy matnlardagi lingvistik birliklarning ishlashini o'rganish uchun samarali vositadir. Parallel korpuslarni qo'llash til tuzilishini chuqurroq tushunishga va tarjima sifatini yaxshilashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: parallel korpus, o'zbek tili, rus tili, tarjima, onlayn platforma, A. Qodiriy, Minuvshie Dny, leksik moslik, korpus tahlili.

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА УЗБЕКСКО-РУССКИХ И РУССКО-УЗБЕКСКИХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ КОРПУСОВ НА ПРИМЕРЕ РОМАНА А. КАДЫРИ «МИНУВШИЕ ДНИ».

Носиров Отабек Тимурович, завкафедрой русского языка и литературы БухГУ, Узбекистан
Аvezov Сухроб Собирович, старший преподаватель кафедры русского языка и литературы БухГУ, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: параллельные корпуса являются важным инструментом для исследования лексических, грамматических и стилистических особенностей языков, а

также для изучения перевода. Онлайн-платформы узбекско-русских и русско-узбекских параллельных корпусов позволяют анализировать оригинальные тексты и их переводы, выявлять типичные эквиваленты и особенности передачи смыслов. Роман А. Кадыри «Минувшие дни» является подходящим материалом для построения параллельного корпуса благодаря его художественной ценности и возможности сопоставления языковых структур в двух языках.

ЦЕЛЬ: цель исследования заключается в изучении узбекско-русских и русско-узбекских параллельных корпусов на примере романа А. Кадыри «Минувшие дни», а также в выявлении особенностей перевода, лексических и грамматических соответствий между языками.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материал исследования составляют оригинальный текст романа А. Кадыри на узбекском языке и его русский перевод. В работе применяются методы корпусного анализа, сопоставительного анализа, лексико-семантического анализа и статистического анализа. Для исследования использовалась онлайн-платформа параллельных корпусов, позволяющая искать слова и фразы в обоих языках, строить частотные таблицы и выявлять соответствия.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: исследование показало, что онлайн-платформа позволяет эффективно выявлять лексические и грамматические эквиваленты, анализировать особенности передачи смыслов и стилистические особенности текста. Были определены типичные словосочетания, устойчивые выражения и контекстуальные соответствия между узбекским и русским текстами. Также отмечено, что некоторые идиоматические выражения и культурные реалии требуют адаптации при переводе. Параллельный корпус помогает наглядно увидеть закономерности перевода и соотношения языковых единиц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, использование онлайн-платформ узбекско-русских и русско-узбекских параллельных корпусов является эффективным инструментом для изучения перевода, лексических и грамматических соответствий, а также особенностей функционирования языковых единиц в художественных текстах. Применение параллельного корпуса способствует более глубокому пониманию языковой структуры и улучшает качество перевода.

Ключевые слова: параллельный корпус, узбекский язык, русский язык, перевод, онлайн-платформа, А. Кадыри, Минувшие дни, лексические соответствия, корпусный анализ.

Создание и применение параллельных корпусных платформ является одной из приоритетных задач современной лингвистики. Эти платформы становятся ключевым элементом в изучении языковых явлений, обеспечивая глубокий анализ и сравнение текстов различных языков. Параллельные корпуса позволяют исследователям обнаруживать и анализировать языковые особенности, отражающие культурные, исторические и социолингвистические аспекты языков.

Необходимость создания параллельных корпусных платформ особенно актуальна для анализа и раскрытия языковых особенностей в плане перевода

художественных текстов, научной литературы, официально-деловых документов с узбекского языка на русский. Потребность в ёмких переводах с русского языка на узбекский и с узбекского на русский продиктована тесной многовековой связью Узбекистана с русским языком и культурой России. Таким образом, разработка и реализация онлайн-платформы узбекско-русских и русско-узбекских параллельных корпусов становится не только актуальной задачей для лингвистов, но и важным шагом на пути к углублению культурного и языкового обмена между двумя народами. Параллельный корпус представляет собой набор-коллекцию текстов на одном языке и их соответствующих переводов на другой или несколько других языков. Эти тексты выровнены таким образом, что каждое предложение или абзац исходного текста обязательно сопоставляется с его переводом. Параллельные корпуса широко используются в области машинного обучения, лингвистики и машинного перевода для «обучения моделей перевода», [turing] с целью более полного изучения и анализа языковых явлений, концептов и других задач.

При разработке узбекско-русских и русско-узбекских параллельных корпусов перед исследователями ставится ряд лингвистических задач. Во-первых, эти корпуса должны учитывать особенности строения каждого из языков, их грамматическую структуру, лексику, стилистику и другие параметры. Во-вторых, при переводе необходимо учитывать лингвокультурологические и социолингвистические аспекты рассматриваемых языков. Такой подход поможет не только создать инструмент для эффективного изучения языков, но и выявить перспективы для дальнейших исследований в этой области. Система, которая была создана нами, работает как на локальном, так и на сетевом уровнях. Для разработки был использован текстовый редактор Visual Studio Code, а язык программирования JavaScript и технологии ReactJS, nodeJS, expressJS были применены для ее создания. На сетевом уровне было разработано веб-приложение на базе библиотеки ReactJS. Для управления и хранения информации в базе данных использовалась технология NoSQL, а именно MongoDB.

Данная платформа для создания параллельных корпусов на узбекском и русском языках может быть использована для изучения иностранных языков, включая русский язык, а также может стать надежным инструментом для переводчиков и филологов а так же, ее можно использовать как базу данных и инструментарий в преподавании филологических учебных дисциплин в образовательных заведениях. Роман «Минувшие дни» Абдуллы Кадыри, может по праву считаться жемчужиной узбекской романистики. Захватывающий сюжет, самобытность и особенность языка, уникальное использование выразительных средств покорили сердца многих читателей. В романе поднимаются проблемы любви, дружбы, чести, патриотизма, взаимоотношений в семье и проблема отцов и детей. Рассматриваемые темы являясь отражением и важной частью нашей жизни, остаются актуальными до сегодняшнего времени. В своем романе Абдулла Кадыри мастерски показывает жизненный уклад народа и описывает исторические события, кардинально изменившие судьбы тысячи людей, времен «минувших дней». Перевод фразеологических единиц считается сложной задачей, так как фразеологизмы являются одним из самых образных выражений языка. Будучи устойчивым словосочетанием, очень важно правильно

передать смысловую окраску в процессе перевода. Поэтому, выбор правильного метода перевода фразеологических единиц считается одним из сложнейших и ключевых обязанностей переводчика. Следует также отметить, что перевод фразеологизмов может быть особенно сложным из-за их высокой степени идиоматичности и насыщенности культурными особенностями. В связи с этим переводчики должны обладать глубокими знаниями обеих культур и языков, чтобы суметь адекватно передать смысл и стилистическую окраску фразеологических единиц.

Несмотря на все проблемы, стоящие перед переводчиками при переводе фразеологизмов, применение различных методов и приемов позволяет им адекватно и креативно передавать смысл и стилистику фразеологических единиц, обеспечивая качественный и понятный перевод для целевой аудитории.

Muallif: Abdulla Qodiriy	Asar nomi: O'tkan kunlar	Til: O'zbek	Muallif: Abdulla Qodiriy	Asar nomi: O'tkan kunlar	Til: Rus
Ammo sen bo'lsang uning bilan tenglashar eding. «Teng-tengi bilan, tezak qopi bilan».			А вот ты под стать ему. Недаром говорят: «Ровня к ровне, а кизяку место в мешке».		

Полушуточные слова служанки Тойбеки о достойном Кумуш женихе – «молодом госте» вызывают раздражение у последней, которая с насмешкой предлагает ей самой выйти за него, на что служанка отвечает пословицей: «Teng-tengi bilan, tezak qopi bilan»¹³⁶. Данная пословица передана М. Сафаровым дословно: «Ровня к ровне, а кизяку место в мешке»¹³⁷. Казалось бы, здесь налицо удачный перевод: смысл передан точно, да и звучание достойно пословицы. С другой стороны, если учесть, что пословица имеет тесно связанную с бытом узбекского народа национальную окраску, придется еще раз признать удачность перевода. Однако, в постраничном комментарии к слову «кизяк» дается пояснение – «навоз», что сводит на нет эту удачу. Дело в том, что слово «кизяк» обозначает высушенный в форме кирпичей (или ядра) навоз¹³⁸, употребляемый как топливо, т.е. здесь речь идет не о собственно навозе, а об изделии из него, которое употребляется в качестве топлива и нередко складывается в мешках. В результате же неверного пояснения русскоязычный читатель будет удивлен, не сумев совместить «навоз» с «мешком», ибо не может не понимать, что хранение навоза в мешке – нечто из ряда вон выходящее.

Muallif: Abdulla Qodiriy	Asar nomi: O'tkan kunlar	Til: O'zbek	Abdulla Qodiriy	O'tkan kunlar	Muhammadnodir	Til: Rus
— Pes-pesni qorong'ida topqan ekan .			— Мерзавец и в темноте учует себе подобного поганца .			

Приведенный пример слов-реалий, мы пришли к выводу, что перевод такого вида слов представляет собой сложную задачу, требующую особого внимания со стороны переводчика в качестве лингвиста и культуролога. Таким образом, использование параллельного корпуса узбекско-русского языка при изучении и переводе реалий предоставляет значительные преимущества, облегчая анализ и понимание культурных, религиозных и исторических аспектов, связанных с реалиями. Проведенное исследование, акцентируя внимание на узбекско-русских и русско-узбекских параллельных корпусах, позволило выявить ряд ключевых аспектов в переводе идиом и лингвистических реалий. Эти аспекты, хотя и представляют собой сложную задачу из-за глубоко укорененных культурных, религиозных и исторических

контекстов, при правильном подходе могут быть успешно преодолены, что подтверждается анализом романа А. Кадыри «Минувшие дни». Инновационное внедрение онлайн-платформы для работы с параллельными корпусами не только обеспечивает исследователям удобный доступ к данным, но и предоставляет возможность для глубокого анализа лингвистических особенностей. Это, в свою очередь, способствует более качественному машинному переводу и позволяет ученым лучше понимать и анализировать культурные нюансы и различия между узбекским и русским языками.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Абдурахмонова Н.З. Инглизча матнларни ўзбек тилига таржима қилиш дастурининг лингвистик таъминоти (Содда гаплар мисолида). Филол. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD)...дис. афтореф. – Тошкент, 2018. – 52 б.
2. Абжалова М. Матнларга автолингвистик ишлов бериш тизимлари // Шестая Международная конференция по компьютерной обработке тюркских языков «TurkLang-2018». (Труды конференции) – Ташкент, 2018. – 320 с.
3. Абжалова М.А. Ўзбек тилидаги матнларни таҳрир ва таҳлил қилувчи дастурининг лингвистик модуллари (Расмий ва илмий услубдаги матнлар таҳрири дастури учун): Филол.фан. бўйича фалсафа доктори (PhD)...диссер. – Фарғона, 2019. – 164 б.
4. Атабоев Н. Б. Инглиз тили корпусининг функционал хусусиятлари (соса мисолида). Автореферат фил. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). Тошкент. 2020.
5. Ахмедова А. Н. Параллел корпусда ўхшатишларнинг лексик- семантик муносабатлари (инглизча-ўзбекча, ўзбекча-инглизча параллел матнлар мисолида). Автореферат фил. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). Тошкент. 2021.
6. Боярский К. К. Введение в компьютерную лингвистику. Учебное пособие. Санкт-Петербург. 2013. -184 с.
7. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). – 2001, -224 с.